

JADIDLARNING TARAQQIYOT YO'LIDAGI SA'Y-HARAKATI**Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat****Pedagogika Universiteti Tarix fakulteti:****Tarix o'qitish metodika yo'nalishi 4-kurs talabasi:****Tadqiqotchi: Isroil Iskandarzoda To'rayev**

O'zbekistonning mustaqil rivojlanishiga qadam qo'yishi ota-bobolarimizning ozodlik va erkinlik uchun uzoq kurashi tarixni qayta idrok etishga, milliy ozodlik harakati mafkurasining shakllanish jarayoniga davlat mustaqilligiga erishishni ta'minlagan omillar sifatida katta ijtimoiy qiziqish uyg'otmoqda. Ta'rixiy haqiqatni qayta tiklash jaratoni paydo bo'lgan bugungi tub o'zgarishlar sharoitida butun milliy ozodlik harakati jarayoni, shuningdek ayrim ijtimoiy siyosiy oqimlarning ahamiyati va o'rni haqidagi eski qarashlarning butunlay qayta qurib chiqish ehtiyoji yuzaga keldi.

O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I .A. Karimov xalqimiz tarixini xolisona o'rganish zarurligini ta'kidlab shunday degan edi: "Biz tariximizni yoritishda uni davr, muayyan siyosiy guruhlar yoki ayrim shaxslar manfaatiga moslab talqin etishni qoralaymiz. G'oyat murakkab va ziddiyatli tariximizni xolisona va ilmiy o'rganish tarixchi olimlarimizning mas'uliyatli va oliyjanob vazifasi deb hisoblaymiz". Ozodlik va mustaqillik g'oyalarini o'zida mujassamlashtirgan va o'zbek xalqi tarixida o'chmas iz qoldirgan muhim voqealardan biri bu Turkiston Muxtoriyatidir. Bugungi kunda Turkiston Muxtoriyayati uchun kurash tarixini o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi. Ilmiy jamoatchilik etiborini ko'pdan o'ziga jalb etib kelayotgan Muxtoriyat tarixi hozirda nafaqat ilmiy, balki amaliy va hatto siyosiy nuqtai nazardan qiziqish uyg'otishi tabiiy. Chunki davr o'sha yillar voqealariga qayta baho berishni taqozo etmoqda. Shunisi ham borki, Turkistonda Muxtoriyat uchun kurash jarayonida

demokratik milliy davlatchilikni barpo etish mafkurasi ham shakllana bordi. Sovet davlati hukmronligida uzoq yillar Tutkiston Muxtoriyati tarixi soxtalashtirildi va buzib ko'rsatildi. Mavjud ilmiy adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, sovet davrida tadqiqotchilar mafkuraviy va ma'muriy nazorat iskanjasida bo'lib, erkin fikr bildirish imkoniga ega emasdilar. Ular kommunistik targ'ibot maqsadlariga xizmat qilishga majbur edilar.¹

XIX-asr oxiri XX- asr boshlarida Turkistonda milliy o'zlikni anglshga xizmat qiladigan va milliy ozodlik mafkurasining yuzaga kelishi hamda rivojlanishiga muhim hissa qo'shgan yirik ijtimoiy siyosiy oqimlardan biri jadidchilik harakati bo'ldi. Sovet tarixshunosligida uzoq vaqt mobaynida jadidchilik "reaksion" g'oyaviy oqim sifatida ko'rsatildi. To'g'ri, dastlabki bosqichlarda jadidlarning madaniy ma'rifiy faoliyati nisbatan ijobiy baholangan bo'lsada, faqat bugungi kunga kelib vatanimiz olimlarining sa'y harakatlari bilan bu masalaga tubdan yangicha yondashuvlar qaror tobd. Jadidchilik dunyodagi umuminsoniy va milliy qadriyatlarga asoslangan bo'lib, u ijtimoiy rivojlanishning yetilgan ehtiyojlari va o'lka tub aholisining manfaatlariga javob berardi. Bizga ma'lumki jadidchilik Markaziy Osiyo mintaqasida ijtimoiy rivojlanishning tub burilishi bosqichida yuzaga keldi. Biroq bu islohotchilik harakati tarixiy murakkab yo'lni bosib o'tdi. Jadidchilik jamiyat rivojlanishining istiqbollari o'zida turli falsafiy fikrlar va dunyo qarashlarining to'qnashuv maydoniga aylandi. Bu ijtimoiy rivojlanishning asosiy masalalari va eng avvalo feodalizm hamda mustamlakachilikning asoslarini buzishga qaratilgan. Birinchi navbatda Jadidchilar asosiy e'tiborni butun ijtimoiy tuzumni o'zgartirishdan ko'ra, ma'naviyat sohasini yangilashga qaratdilar. Jadidchilar yangi usuldagi maktablarni tashkil etish, gazetalar chiqarish, darslik va o'quv qo'llanmalari nashr etish, garb texnika va texnologiyasini o'rganish zaruriyatini, Yevropa madaniyati yutuqlaridan foydalanishni targ'ib etish orqali milliy dunyoviy ta'limni yuzaga

¹ Saidakbar A'zamxo'jayev "Turkiston Muxtoriyati" Toshkent. 2000. www.ziyouz.com kutubxonasi (17.02.2024)

keltirish, ma'naviy hayotni yangilash va boyitish, milliy o'zlikni anglashni yuksaltirishga zamin yaratdilar.

Turkistonda dastlabki jadid guruhlari XX-asr boshlarida yuzaga keldi. Jadidlarning taniqli vakillari milliy ziyolilarning o'zagini tashkil etgan kishilar edi.

Toshkentda: Munavvar qori Abdurashidxonov, Ubaydullox'o'ja Asadulloxo'jayev, Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, Toshpo'latbek Norbo'tayev, Hoji Muin, Nosixonto'ra Kamolxonto'rayev, Ashurali Zohiriy, Eshonxo'ja Xonxo'jayev, G'ulom Zafariy, Buxoroda: Sadriddin Ayniy, Fayzulla Xo'jayev, Abdurauf Fitrat, Musa Saidjonov, Abdulvohid Burhonov, Usmon Xo'jayev, Muxtor Saidjonov, Abduqodir, Muhiddinov, Samarqandda: Mahmudxoja, Behbudiy, Abduqodir Shakuriy, Saidahmad Siddiqiy-Ajziy: Farg'onada: Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdulhamid Chulpon, Is'hoqxon Ibrat, Obidjon Mahmudov, Xivada: Boboxxun Salimov, Polvonniyoz hoji Yusupov, Husaynbek Matmurodov, Otajon Abdalov, Xudoybergan Devonov, Otajon Sa'diyev, Bekjon Rahimov va boshqalar shular jumlasidandir. Ularning bari nafaqat xalq ommasini ma'rifatchilik, balki ozodlik g'oyalarining rivojiga katta hissa qo'shgan. Jadidchilik bosqichma bosqich rivojlanib bordi. Bu harakat o'z davrining ilg'or ziyolilari barcha muammolarning yechimi deb bilgan ma'rifatchilik g'oyasidan boshlanib, o'z yo'nalishini takomillashtirib bordi va faoliyat doirasini kengaytirdi. Ta'kidlash joizki, harakatning ma'rifatchilik bosqichida ilg'or ziyoliylar o'zining asosiy vazifasini yangi ta'lim tizimini yaratishda ko'rdilar va bor kuchlarini mazkur islohotni amalga oshirishga sarfladilar.

Jadidchilik fenomeni nimada? Avvalombor ham sharq, ham g'arb madaniyatini bilish bilan tavsiflanadigan o'ta yuqori aqliy salohiyatda deb o'ylayman. Ularning diyarli barchasi A. Navoiy, A. Jomiy, M. Fuzuliy she'riyati, o'rta asr sharq mutafakkirlarining falsafiy asarlariga yo'g'rilgan oliy diniy ta'lim olib, uni ham sharq ham yevropacha madaniyat yutuqlari bilan boyitishdi. Aynan shu narsa jadidchilik falsafiy dunyo qarashining xususiyatini belgilab berdi, bu esa

ularning ta'limni isloh qilish,umuman maorif sohasidagi faoliyatida o'z aksini topdi. Jadidlar nafaqat bu islohotni o'tkazish zarurligini nazariy jihatdan asoslab berdilar, balki yangi usul maktablari, kutubxonalar, o'quv xonalari, dastlabki teatrni ochib, darslik va gazetalar chop ettirib, maorifni hayotga tadbiq etishga katta harakat qildilar. Turkistondagi dastlabki jadid maktabi 1893 – yil Buxoroda, 1898 – yil Quqon shahrida Salohiddin domla tomonidan ochildi, 1899 – yil esa Toshkentda Mannon qori, Andijonda Shamsiddin domla davom ettirdi. 1911 – yilga kelib Turkistonda yangi usul maktablarining umumiy soni 63 tani tashkil etdi, ularda 4106 nafar o'quvchi tahsil olardi; 30 ta maktab Farg'ona viloyatida, 12 tasi Ettisuvda, 5 tasi Samarqandda faoliyat yuritgan. Toshkent esa maktablar ko'pligi va ta'lim sifati bilan ajralib turgan.(Toshkentda 24 ta maktab bo'lgan).Bundan tashqari namunali yangi usul maktablari Samarqandda Jo'raboyev va A. Shakuriy maktabi, Farg'onada Abdulvahob va Mazitov maktabi, Toshkentda Eshonxo'ja Xonxo'jayev, Sobirjon Rahimov maktablari bo'lgan. Hukumat vakillari Munavvar qori Abdurashidxonovni maktabini eng yaxshisi deb qayd etishgan. O'z davrida bu maktabni Mannon Uyg'ur, Hamza, Q. Ramazon va Oybek bitirib chiqishgan.² Turkistonda "Orta Osiyo jadidlari otasi" deya e'tirof etilgan Mahmudxoja Behbudiyning o'rne judaham beqiyosdir.U 1903-yilda Samarqand yaqinidagi Jomboy degan joyda o'z mablag'i hisobidan maktab ochdi.Hoji Muin va Abduqodir Shakuriy kabi mashhur ma'rifatparvar ustozlar u bilan birga dars berishdi. Afsuski, ko'p o'tmay chor senzurasining zo'ravonligi,ma'muriy ta'qiqalar oqibatida bu boradagi ishlar asr boshlaridayoq cheklab qo'yildi.Turkiston jadidchilarining birinchi milliy gazitasi 1906-yil 27-iyunda "Taraqqiy" nomi bilan chiqdi. Unga taniqli jamoat arbobi Ismoil Obidov muharrirlik qildi. "Taraqqiy" gazitasi bilan bir qatorda Toshkentda Turkistonlik jadidlarning 1906-yilda "Xurshid", 1907-1908 yillarda "Shuhrat" va "Tujjor" gazetalari paydo bo'ldi. Yevropa va Rossiyanig ko'pgina ma'rifatparvarlaridan

² Dilorom Alimova "Jadidchilik Fenomeni" Toshkent Akademnashr 2022. 11-bet

farqli o'laroq, Turkiston jadidlari dinni rad etishmadi, ular ateist emasdilar.³ Aksincha, ular islom dinini ijtimoiy taraqqiyotga erishishi uchun musulmonlarni birlashtiruvchi muhim omil, o'lka xalqlarini yuksak axloqiylik, vatanparvarlik, do'stlik, burodarlik, inqirozli ahvoldan chiqishdagi kurashda birlashtiruvchi kuch sifatida saqlab qolish tarafdorlari bo'lishdi.

Jadidlar islom dinida ma'naviy yuksalishning muhim omilini ko'rdilar. A. Fitrat va M. Behbudiyning "Islomning qisqacha tarixi" asarlari jadidlarning dinga munosabati haqida yorqin tasavvur beradi, Ularda mohiyatan bundan kiyingi rivojlanish va taraqqiyot istiqbollari belgilash uchun zarur bo'lgan, bosib o'tilgan yo'ning atroflicha tahlili berilgan.

Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbuslari bilan Respublikamizda jadidchilarning hayoti va faoliyatini qaytadan o'rganish, o'sib kelayotgan yosh avlodga ularning unutilmas jasorati haqida, nafaqat ta'lim dargohlarida balki televidiniya va ommaviy axborot vositalari yordamiga tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Vatanimiz ozodligi va xalqimiz baxt saodati yo'lida jonini fido qilgan jadid bobolarimizning ilmiy-ma'rifiy, adabiy-badiiy merosi biz uchun beqiyos ahamiyat kasb etishi, bu bebaho boylikni faol targ'ib etish xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimizning bugungi tinch va erkin hayot qadrini anglab yetishida muhim o'rin egallashi bir necha bor ta'kidlangan. Xalqimizni mamlakat ravnaqi yo'lida birlashtirish, qalblarni uyg'otish, dunyo xaritasida har tomonlama rivoj topgan "Yangi O'zbekiston"ni barpo etishni ko'zlagan Uchinchi Renessans g'oyasining ildizi aslida m'arifatparvar jadidlar faoliyatiga borib taqaladi. Ular butun umrlarini milliy uyg'onish g'oyasiga bag'ishlab, o'lkani jaholat va qoloqlikdan olib chiqish, millatimizni g'aflat botqog'idan qutqarish uchun bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etdilar.⁴

⁴ "O'zbekiston tarixi jurnali" Azamat Ziyo. Uchinchi uyg'onish davriga qadam. 202

“Yosh avlod tarbiyasi haqida gapirganda, Abdurauf Fitrat bobomizning mana bu fikrlariga har birimiz,ayniqsa,endi hayotga kirib kelayotgan o’g’il qizlarimiz amal qilishlarini men juda-juda istardim: Xalqning aniq maqsad sari harakat qilishi,davlatmand bo’lib izzat-hurmat topishi,jahongir_bo’lishi_yoki_zaif_bo’lib xorlikka tushishi, baxtsizlik yukini tortishi, e’tibordan qolib,o’zgalarga tobe va qul,asir bo’lishi ularning o’z ota-onalaridan bolalikda olgan tarbiyalariga bog’liq”

5

Shavkat

Mirziyoyev

- Umuman, olganda bir narsani ta’kidlash joizki,jadid bobolarimizning hayotiga,ijodiga nazar tashlar ekanman,ularning o’z davridagi tahlikali zamonda har qancha to’siqlarga qaramasdan o’z hisobidan maktablar tashkil qilib,Turkiston yoshlariga dunyoviy va diniy bilimlarni berdilar.O’z asarlari bilan mustamlaka sharoitida yashayotgan millatga nima kerakligini baland ovoz bilan aytganlarini ko’ramiz.Ular qoloqlik va nodonlikka,zulm va zo’ravonlikka qarshi,milliy birlik va taraqqiyot uchun kurashninig qudratli quroli faqat “marifat” ekanini anglab yetdilar va shu yo’lda izchil faoliyat olib bordilar. Bugungi “Yangi O’zbekiston yoshlarining asosiy vazifasi”: Shiddat bilan o’sib borayotgan zamonda,mustaqil O’zbekistonimizni rivojlangan mamlakatlar qatorida ko’rishimiz uchun, eng avvalo o’z ta’rixini, jadidlar faoliyatini chuqur o’rganib,shu bilan birga dunyo ilmlarini ham o’rganishi lozim.
- Ta’kidlash joizki, jadidlarning vatanimiz mustaqilligi va taraqqiyoti uchun qilgan buyuk xizmatlari hech qachon unutilmasligi,ularning xotirasiga

⁵ Boltayev Hamidulla “Jadidlar”Abdurauf Fitrat risola.Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022 – 144 b. (17.02.2024)

bag'ishlab,yodgorlik majmuasi bunyod etilishi va yurtimizda har yili keng qamrovli nishonlanishi maqsadga muvofiq deb o'ylayman.